

Traccia intervista

INTRODUZIONE

Esporre in modo generale il tema e gli obiettivi della ricerca: raccogliere storie ed esperienze di viaggio nel Mediterraneo, al fine di costruire un grande archivio dove queste storie possano essere valorizzate e conosciute da tutti; in particolare noi ci occupiamo di approfondire soprattutto l'organizzazione del viaggio fino in Italia (luoghi attraversati, persone a cui ci si è rivolti, esperienze che si sono vissute, ecc.)

PRIMA PARTE

Racconto di sé

Stimolare un racconto il più libero possibile affinché la persona intervistata possa situare la propria identità nel presente:

Vita quotidiana oggi: che fai, dove vivi, famiglia, lavoro o altre attività, progetti per il futuro.

SECONDA PARTE

Riprendere alcuni degli elementi introdotti della narrazione libera per approfondire i seguenti aspetti:

Organizzazione del viaggio

Elementi da ricostruire attraverso la narrazione:

- Ricostruzione delle fasi e delle traiettorie/rotte, anche attraverso l'ausilio di mappe e altri strumenti;
- Relazioni cruciali per la realizzazione del viaggio e per l'attraversamento del deserto e del mare, attenzione a come queste relazioni possono cambiare nel corso del tempo;
- Chi sono i facilitatori? Come avviene il contatto tra migranti e facilitatori?
- Quali altri soggetti intervengono nell'attraversamento delle rotte?

Possibili domande di approfondimento:

- Ti va di raccontare in modo più dettagliato il viaggio che hai fatto per arrivare in Italia? (se necessario rispetto a quanto già raccontato)
- Come sei entrato in contatto con queste persone? Te le ha consigliate qualcuno?
- Se un tuo amico o parente dovesse decidere di mettersi in viaggio, consiglieresti le persone che hanno aiutato te?
- Quanto è costato il viaggio?

Il passaggio in Libia

Introdurre l'argomento in modo delicato e indiretto

- Stiamo raccogliendo informazioni su quanto sta accadendo durante l'attraversamento della Libia negli ultimi anni, ce ne hanno parlato anche altre persone che hanno fatto il viaggio. Tu ne hai sentito parlare?

Il futuro

Generare delle memorie del futuro:

- Cosa avevi immaginato prima di partire e cosa ti aspetti adesso che sei in Italia?
- Quali progetti hai?
- Se il caso in termini di tempo e di disponibilità del partecipante, approfondire l'esperienza nel sistema di accoglienza in Italia e/o più in generale l'esperienza in quanto utenti di servizi (sanitari, educativi, abitativi, orientamento al lavoro, ecc.).

- Se la situazione lo rende possibile, aggiungere: oltre ai racconti di chi ha viaggiato, come te, attraverso il Mediterraneo, stiamo raccogliendo anche immagini, foto, disegni, post, video, diari in cui questa esperienza viene raccontata o condivisa, se avessi materiali di questo tipo da segnalarci/inviarci ci sarebbe davvero molto utile.